

ENIGE BASISBEGRIPPEN UIT DE ORGANISATORISCHE PROBLEMATIEK VAN INFORMATIE EN COMMUNICATIE

door Prof. Dr. P. Verburg

1 Behoeftte aan communicatie

Elke organisatie wordt o.m. gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal mensen, die ieder een eigen rol vervullen in het totaal van de werkzaamheden die gericht zijn op het gemeenschappelijk doel dat door die organisatie wordt nagestreefd. De gemeenschappelijkheid van het doel brengt met zich mee, dat de verschillende rollen niet los van elkaar kunnen worden gezien, dat de werkzaamheden die moeten worden verricht en de verschillende beslissingen die moeten worden genomen, naar tijd, plaats en hoedanigheid op elkaar moeten zijn afgestemd. Deze afstemming, die gemakkelijk tot stand komt zolang slechts één persoon alle werkzaamheden zou kunnen verrichten, vraagt in een organisatorisch verband waarin meer en soms zelfs zeer vele personen werkzaam zijn, om een bewust georganiseerde afzonderlijke activiteit: de coördinatie.

Op welke wijze ook de coördinatie tot stand wordt gebracht, altijd zal er uitwisseling van gegevens nodig zijn. Zelfs in een zeer kleine organisatie van een leider met enkele ondergeschikten moet de leider over informatie beschikken om richting te kunnen geven aan het werk en de beslissingen van zijn ondergeschikten; zo moeten ten minste de opdrachten van de leider aan de ondergeschikten worden overgedragen en moet de leider zich op de hoogte stellen van de voortgang en de kwaliteit der werkzaamheden, van eventueel optredende storingen, en dergelijke. Deze vorm van gegevensuitwisseling vraagt echter weinig bijzondere organisatorische inbreng, omdat een direkt individueel contact en een direkte wederzijdse beïnvloeding mogelijk is.

Naarmate het bedrijf echter groter is, er meer mensen bij betrokken zijn en dus ook meer niveau's in de hiërarchie van de leiding zijn ontstaan, wordt het communicatieprobleem ook steeds omvangrijker.

Het direkte individuele contact en de direkte wederzijdse beïnvloeding maken plaats voor een keten van contacten via de successievelijke hiërarchieke chefs. Deze situatie wordt nog meer gecompliceerd door de creatie van staf- en hulpafdelingen, die zich bezighouden met verschillende aspecten van het werk en van uit hun eigen aspect de gang van zaken mede beïnvloeden. Naast de contactketens in de hiërarchische lijnen ontstaan er allerlei kruislingse contacten tussen lijn- en staforganen.

Al deze contacten, die zowel mondeling als schriftelijk kunnen plaatsvinden, moeten erop gericht zijn een zodanige uitwisseling van kennis, gedachten, inzichten, opvattingen en dergelijke tot stand te brengen, dat van een doelmatige afstemming der werkzaamheden kan worden gesproken. Deze uitwisseling van gegevens d.w.z. deze communicatie, is in de grote bedrijven één van de organisatievraagstukken van de eerste orde.

2 Informatietheorie en Communicatietheorie

De toegenomen aandacht in de organisatieleer voor vraagstukken van coördinatie en communicatie vindt niet alleen zijn oorzaak in de toegenomen behoefte als gevolg van de toegenomen complexiteit, ook autonome ontwikkelingen in de theorie hebben een bijdrage geleverd. Met name is in de organisatieleer de laatste jaren veel gebruik gemaakt van begrippen en termen uit de informatietheorie die is ontwikkeld vanuit de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen. In een aantal gevallen zijn de analogieën die worden getrokken tussen technische informatiesystemen, meet- en regelsystemen, en dergelijke en de organisatorische informatie- en communicatieproblematiek wel zinvol, veelal echter worden ook termen klakkeloos overgenomen zonder daar een eigen organisatorische uitwerking aan te geven. Ook worden vaak reeds bestaande begrippen aangeduid met nieuwe termen ontleend aan de informatietheorie, hetgeen de verwarring op dit gebied bepaald niet geringer maakt. Wij zullen in het hierna volgende ons dan ook niet baseren op de terminologie uit de technische informatietheorie maar een aantal voor de organisatie van de communicatie van belang zijnde begrippen in het kort bespreken.

In de literatuur vindt men de problematiek van informatie en communicatie ten dele behandeld onder de aanduiding informatietheorie, en ten dele onder de aanduiding communicatietheorie. Tot de eerste groep van schrijvers behoort o.a. Meyper-Eppler, tot degenen die het geheel als communicatietheorie aanduiden, behoren Shannon, Weaver en Cherry¹. Informatietheorie en communicatietheorie zijn echter niet twee gescheiden en zelfstandige theorieën, omdat zij beide in belangrijke mate dezelfde verschijnselen behandelen. Er is dus sprake van een zekere mate van overlapping. In het algemeen kan men echter zeggen dat de informatietheorie zich bezig houdt met de vorm en de inhoud van de informatie en de communicatietheorie met de overdracht daarvan. De informatietheorie houdt zich bijv. bezig met de eigenschappen van bepaalde signaalsystemen, de communicatietheorie beziet het transporteren daarvan.

3 Enige definities van communicatie

L. A. Allen² geeft als definitie van „management communicating”: *the work a manager performs to create understanding*. Hier is het communicatieproces voorgesteld als een éézijdige handeling: de leider zorgt ervoor dat hij begrepen wordt. Maar om een feitelijke overdracht tot stand te brengen, is een tweezijdige handeling nodig: het uitzenden en het ontvangen van de boodschap; ook van de ontvanger wordt een actieve instelling verwacht, hetgeen in deze definitie op zich zelf niet tot uitdrukking komt. Uit de verdere behandeling van het onderwerp door Allen blijkt echter wel, dat deze schrijver het op deze wijze interpreteert.

De tweezijdigheid komt wel tot uitdrukking in de definitie van McLaughlin, Blum en Robinson³: *communication is the mutual interchange of ideas by any effective means*. Deze omvat twee belangrijke elementen. Enerzijds de wederzijdse uitwisseling van gedachten. Doelbewuste menselijke communicatie vraagt het tot stand komen van een verbinding die een uitwis-

seling van informatie of gevoelens vergemakkelijkt. Het tweede element duidt erop dat er vele mogelijkheden zijn om zulk een uitwisseling tot stand te brengen. Deze mogelijkheden omvatten meer dan datgene dat in het kader van de formele organisatie is geïnstitutionaliseerd. Zowel de formele als de informele communicatie moeten onderwerp van studie zijn.

Het karakter van tweezijdigheid kan in verschillende betekenissen worden gehanteerd.

In de eerste plaats kan men denken aan een uitwisseling van kennis en inzicht van de een naar de ander en van kennis en inzicht van de ander naar de eerste, dus aan een soort tweerichtingsverkeer voor alle soorten informatie. Beide betrokkenen beschikken over informatie die voorheen bij de ander niet aanwezig was en dragen deze over. Men kan zich echter afvragen of in alle organisatorische situaties van zulk een tweerichtingsverkeer sprake is. Als het gaat om het verstrekken van een opdracht of om het rapporteren over de uitvoering dan is op het eerste gezicht duidelijk sprake van eenrichtingsverkeer.

Toch moet bij dergelijke vormen van informatieoverdracht ook wel dege-lijk op het tweezijdige karakter worden gelet, maar dan in een tweede betekenis, namelijk in die zin dat er wederzijds op moet worden gelet, dat de informatie volledig en volgens de bedoeling van de verstrekker is overgekomen en geïnterpreteerd. Het communicatieproces is pas beëindigd wanneer de informatie door de ontvanger wezenlijk is overgenomen. Dit komt tot uitdrukking in het hierbij overgenomen overzicht van Ackerman, Feurer en Ulrich⁴, waarin op de linkerhelft de informatie verstreckende, uiterlijke actieve partij en op de rechter helft de informatie-ontvangende, de uiterlijk passieve partij is weergegeven. De aanduiding „uiterlijk” is bedoeld om de begrippen actief en passief te relativeren, dus om impliciet aan te geven dat van wezenlijke overdracht pas sprake kan zijn als beide partijen opmerkzaam bij het communicatieproces betrokken zijn.

Begriffliche Zusammenstellung der Kommunikation im Betrieb

*Die äusserlich aktive
die Sender-Seite*

*Die äusserlich passive
die Empfänger-Seite*

Vorstufe: Überlegen - die
Information erträgt kein
„Probieren”

Vorstufe: Den Standpunkt des
anderen zu verstehen suchen

Sprechen

Hören, Zuhören

Schreiben

Lesen

Bild, Plakat

Betrachten

Handlungsweise, Tatsache

Feststellen

Das gesprochene Wort wirkt stärker als die Schreibe. Auf die Dauer wirken Taten stärker als Worte!

Entscheiden, anordnen, ersuchen,
an Rechte und Pflichten
erinnern, verbieten auffordern

Akzeptieren, gehorchen, ausführen,
sich einordnen, sich fügen
Entgegennehmen, aufnehmen, auf-

Informieren, mitteilen, over-
mitteln, wijzen, uitnodigen,
wensen, verzoeken
Instrueren, uitleggen, verduidelijken,
Verstandnis wekken,
begeestern
Zu merken geven, uitzaliden,
ermogelijken, anvertrouwen

merksam sein, mitmachen, ent-
spreken
Aufpassen, erkennen, lernen
annehmen, mitmachen, wollen
verstehen
Begreifen, interpretieren,
merken, empfinden, anerkennen,
verstehen wollen

Die information soll im Hinblick auf bestimmte, erkennbare Auswirkungen und Ziele erfolgen!

Sie ist eine Daueraufgabe, erfordert Planung und ein dynamisches Programm - sie ist keine Einbahnstrasse!

Anlagen, Strebungen, Stimmung und Gefühle, Haltung, Intelligenz und Ausseres (Ausdruck, Stimme) sind auf beiden Seiten beteiligt.

Redfield⁵ geeft de volgende begripsomschrijving: *organisatorische communicatie kan het beste beschouwd worden als een vorm van verkeer tussen mensen, individueel of in groepsverband, waarbij de volgende vijf elementen kunnen worden onderscheiden. Een initiatiefnemer (spreker, afzender, uitgever), die berichten (opdrachten, rapporten, suggesties) overbrengt (zegt, verzendt, publiceert) aan een ontvanger (geadresseerde, geënquêteerde, toehoorder) met het doel het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden, zoals dit tot uitdrukking komt in zijn response (antwoord, reactie). Kort samengevat wordt dit geheel weergegeven in de uitspraak van Laswell: Wie zegt wat, hoe, aan wie, en met welk effect?*

Kramer⁶ geeft als omschrijving van communicatie: *die Gesamtheit aller auf die Glieder einer Organization bezogener Regelungen, die auf das Zusammenwirken der Funktionen Aufnahmen (Empfang), Speigerung, Verarbeitung und Abgabe (Sendung) von Signalen, Nachrichten oder Informationen gerichtet sind.*

Vatten wij de essentie van de gegeven begripsomschrijvingen kort samen, dan kunnen wij zeggen dat de communicatie is gericht op het overdragen, het gemeenschappelijk maken van gevoelens, inzichten en kennis.

4 Signaal, Bericht en Informatie

De in de definitie van Kramer gebruikte begrippen signaal, bericht en informatie hebben in het kader van het hier behandelde onderwerp een specifieke betekenis. De *signalen* stellen de fysische elementen voor, waarin de berichten en de informatie worden geconcretiseerd. Andere termen hiervoor zijn: tekens of symbolen. Onderzoekingen en theorieën die gericht zijn op het zuiver formele niveau van de konstruktie van signalen zonder daaraan een betekenis te verbinden worden als syntaktisch aangeduid.

Onder bericht wordt verstaan de door een signaal (of door een combinatie van bepaalde signalen) gekoncretiseerde en daarmee voor een derde begrijpelijke en voor overdracht of bewaring geschikte vorm waarin voorwerpen, ei-

genschappen, toestanden en dergelijke beschreven worden. De bestudering van deze problematiek wordt met de term semantiek aangeduid.

De relatie tussen signalen en berichten kan als volgt worden weergegeven. Door aan een bepaald signaal een bepaalde betekenis te geven wordt deze denkinhoud door middel van het signaal overgedragen, mits uiteraard zender zowel als ontvanger aan eenzelfde signaal ook de zelfde betekenis geven. Is dit niet het geval dan zendt de zender via het signaal wel een bepaald bericht uit maar de ontvanger geeft aan dit signaal een andere betekenis (op grond van eigen kennis, ervaring en dergelijke) en ontvangt dus in feite een ander bericht dan de zender bedoelt. Ook kunnen door externe oorzaken de signalen worden vervormd of kan een bijbetekenis daaraan worden gegeven (bijv. door emotionele oorzaken). In dat geval spreekt men wel van „ruis”, een term die is ontleend aan de technische informatietheorie maar waarvan verder weinig gebruik wordt gemaakt.

Berichten zou men kunnen omschrijven als gegevens die op zichzelf nog geen informatie zijn, maar dat pas worden als zij voor een bepaald doel worden gebruikt of zijn bedoeld.

Onder *informatie* verstaat Kramer dan ook een op een doel betrekking hebbend bericht. Informaties ontstaan dus uit een bericht door een combinatie met een bepaalde doeloriëntering. Het betrekken van deze specifieke doelstellingen in het begrip wordt evenwel slechts mogelijk als de betrekkingen tussen de signalen resp. berichten enerzijds en de subjecten die deze signalen verzenden, resp. ontvangen anderzijds, in de beschouwing worden betrokken.

Wetenschappelijke onderzoeken die betrekking hebben op informatie in de hier gebruikte betekenis, worden wel met de term pragmatiek aangeduid. De verhouding tussen deze begrippen wordt in het volgende schema weergegeven⁷.

5 Regeltechniek en Cybernetica

Naast de begrippen informatie en communicatie kunnen in het kader van de organisatietheorie nog twee andere begrippen worden genoemd, nl. de regeltechniek en de cybernetica. Deze begrippen zijn van belang omdat mede via de ontwikkeling van de regeltechniek en de cybernetica een stroming is ontstaan om in de organisatieleer meer aandacht te besteden aan de procedures van besluitvorming en beheersing, waarin de communicatie een belangrijke rol speelt.

De *regeltechniek* behoort tot het gebied van de technische wetenschap en houdt zich bezig met het automatisch regelen van productieprocessen, waardoor een geheel of gedeeltelijk zelfstandig functioneren van processen, (d.m.v. mechanische, elektrische of elektronische besturing) mogelijk wordt gemaakt.

De *cybernetica* of stuurkunde bestudeert naar analogie van de regeltechniek de wijze waarop dierlijke, menselijke en organieke systemen kunnen worden bestuurd. Deze (praktisch gerichte) wetenschapstak is veel meer dan een technische wetenschap, al levert ook deze wetenschap hierin een belangrijke bijdrage. Deze bijdrage is gericht op het construeren van technische apparatuur die soortgelijke functies kan vervullen als het menselijk zenuwstelsel en de menselijke hersenen.

Daarnaast is de cybernetica ook het werkteerrein van de fysiologen, psychologen, sociologen, e.d. gericht op het beter begrijpen van de niet-technische systemen op grond van ervaringen en inzichten welke zijn opgedaan met de technische systemen.

Een belangrijk begrip hierbij is de terugkoppeling, het signaleren van de werkelijkheid ter toetsing aan de norm ten behoeve van het eventuele bijsturen van het proces.

6 De communicatiecyclus

In het in par. 3 opgenomen schematisch overzicht van Ackerman, Feurer en Ulrich komen de begrippen „zenden” en „ontvangen” voor.

Als uitgangspunt voor de bestudering van de organisatorische aspecten van de communicatie is het nuttig de communicatie te zien als een proces, dat verschillende fasen omvat. Uit de gegeven begripsomschrijvingen kon worden gekonkludeerd, dat het bij de communicatie gaat om het overdragen, het gemeenschappelijk maken, van gevoelens, inzichten en kennis. Daarbij worden door middel van signalen berichten met een bepaald doel (informaties) overgebracht. In deze gedachtengang kan een viertal fasen worden onderscheiden, te weten:

- I. de codering,
het in voor de ander verstaanbare signalen vertalen van de berichten die moeten worden overgedragen;
- II. de overdracht,
het overbruggen van afstanden in tijd, plaats en functie;
- III. de decodering,
het waarnemen van de overgedragen signalen, het onderkennen van de daarmee aangegeven berichten en het interpreteren daarvan;
- IV. de reactie van de ontvanger,
het vormen van gevoelens, inzichten en kennis, of iets doen aan de zaak waarop het bericht betrekking heeft.

Veelal zal bij wederzijdse communicatie de ontvanger op zijn beurt zender worden, waarbij het proces zich herhaalt.

(Eigenlijk zou aan de eerste fase die van de codering nog een voorfase vooraf gedacht moeten worden nl. de fase van het maken van een afspraak over de codering d.w.z. over de signalen die zullen worden gebruikt en de betekenis die daaraan zullen worden gehecht, d.w.z. de berichten die deze signalen voorstellen.)

Het teruggaande bericht kan een bedoelde reactie zijn op het eerst uitgezonden bericht (het beantwoorden van een vraag bijv.), het kan ook een „bericht” zijn dat de zender een indicatie geeft omtrent de wijze waarop de door hem gegeven informatie wordt geïnterpreteerd. Hier kan men dan spreken van een terugkoppeling die aanleiding kan geven tot correctie of verduidelijking van het eerder uitgezonden bericht. (Ook een gebaar is een communicatiemiddel.) Vandaar dat ook wel wordt gesproken van een communicatiecyclus.

De communicatie in de organisatie betreft veelal het overdragen van informatie via meerdere schakels; het hierboven gegeven schema omvat dan slechts een schakel uit het gehele proces, dat loopt van afzender tot uiteindelijke ontvanger. Op het aanwezig zijn van meerdere schakels duidt de fase-indeling van Thierry⁸, die de volgende stadia der communicatie onderscheidt:

- 1 verzending door de afzender;
- 2 doorstroming door een of meer kanalen;
- 3 ontvangst door de geadresseerde;
- 4 interpretatie;
- 5 reactie.

Hierbij dient wel te worden bedacht, dat bij het passeren van meer „kanalen”, dus bij herhaling van de bovengeschetste cyclus, het gewenst of zelfs noodzakelijk kan zijn de berichten opnieuw te coderen, d.w.z. door middel van andere signalen verder door te geven.

7 Vertikale, horizontale en diagonale communicatie⁹

Van *vertikale* communicatie is sprake wanneer overdracht van informatie plaatsvindt tussen verschillende hiërarchische niveaus in de organisatie, bijv. de opdracht van een chef naar een ondergeschikte of de rapportering van de werkresultaten van de lagere naar de hogere leiding. Vertikale communicatie kan dus in twee richtingen plaatsvinden:

- van boven naar beneden (line of authority = de weg der opdrachten);
- van beneden naar boven (line of response = de weg der verantwoording).

Vooraf in de klassieke organisatietheorieën wordt deze vertikale communicatie sterk op de voorgrond gesteld, waarbij de gezagslijnen en de communicatielijnen in sterke mate worden vereenzelvigd. Maar ook in deze gedachtengang omvat de vertikale communicatie meer dan alleen maar een stroom van opdrachten van boven naar beneden en resultatenmeldingen van beneden naar boven. De communicatie dient ook te omvatten een omschrijving en toelichting van de beleidsbeslissingen enerzijds en een hoeveelheid informatie die de topleiding in staat stelt het beleid te formuleren. Deze laatste informatie komt niet alleen van buiten af (eventueel via staforganen die dan de functie van „Informationsvermittelnder Kommunikation” vervullen) maar ook van binnen uit, nl. van de lagere échelons in de hiërarchie, die dan veelal de functie van „transformierender Kommunikation”¹⁰ vervullen in die zin, dat de op lagere niveaus beschikbare informatie wordt „gezeefd” in het op de uiteindelijke besluitvorming gerichte communicatieproces.

De *horizontale* communicatie omvat de overdracht van informatie tussen verschillende sectoren op eenzelfde hiërarchisch niveau, waarbij niet de formele gezagslijnen als communicatieweg worden gebruikt, maar zgn. „passerelles” tot stand worden gebracht. Deze horizontale communicatie wordt vooral in de klassieke organisatietheorie meer als uitzondering dan als regel beschouwd, mede als gevolg van het te sterk vereenzelvigen van de communicatielijnen met de gezagslijnen (ook al heeft reeds Fayol heel duidelijk op het belang van deze communicatielijnen gewezen). In de moderne literatuur, die zich meer richt op de organisatie van besluitvormingsprocessen dan op de opbouw van een organisatiestructuur wordt juist aan de horizontale communicatie als middel voor de horizontale coördinatie steeds meer aandacht besteed, naast de vertikale en diagonale communicatie. Uitgangspunt hierbij is de gedachte, dat beslissingspunten en communicatieknooppunten in de organisatie moeten samenvallen en dat de communicatiewegen naar die knooppunten zo kort mogelijk moeten zijn om vervorming van de informatie en vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Op deze wijze is de kans, dat bij de communicatie de gezagslijnen worden doorkruist, zeker niet denkbeeldig. De moeilijkheden die hieruit kunnen ontstaan, tracht men dan te ondervangen door duidelijk de communicatieprocedures vast te leggen evenals t.a.v. de organisatiestructuur de vastlegging geschiedt in taakbeschrijvingen en organisatieschema's.

Deze procedurebeschrijvingen hebben echter veelal dezelfde bezwaren als de taakbeschrijvingen: of zij zijn te globaal om in conflictsituaties competentiegeschillen op te lossen, of zij zijn zo gedetailleerd dat er een verstarrende werking van kan uitgaan.

Het aanvaarden van horizontale communicatie in de organisatie zal dan ook gepaard moeten gaan met het aanvaarden en stimuleren van de *delegatie van communicatiebevoegdheid*, d.w.z. het zoveel mogelijk vrijlaten van alle functionarissen om de voor hun werk noodzakelijke horizontale communica-

tie te onderhouden. In sommige bedrijven wordt zelfs gesteld, dat iedere functionaris de plicht heeft om zelf de functioneel meest doelmatige communicatie te onderhouden, voor zover de bevoegdheid daartoe hem niet uitdrukkelijk is ontzegd, (bijv. m.b.t. vertrouwelijke personeelsgegevens).

Deze communicatiebevoegdheid is weliswaar een soort beslissingsbevoegdheid, (men bepaalt tot op zekere hoogte zelf met wie en waarvoor contact zal worden gezocht), maar onderscheidt zich ervan in die zin dat de vrijheid om over een bepaalde zaak bij collega's in andere sectoren gegevens te verzamelen niet automatisch inhoudt, dat men ook zelf alle beslissingen over die zaak neemt. Als regel zal de delegatie van communicatiebevoegdheid verder gaan (tot een lager niveau in de hiërarchie) dan die van de beslissingsbevoegdheid.

De *diagonale* communicatie omvat de rechtstreekse informatie-overdracht tussen staf- en lijnfunctionarissen. Deze vorm van communicatie betreft niet alleen de informatieoverdracht tussen een staffunctionaris en de leidinggevende functionaris „uit de lijn” waaraan hij is toegevoegd, maar evenzeer de overdracht tussen staf- en andere lijnfunctionarissen, die dan veelal lager in de hiërarchie zijn geplaatst dan de chef waaraan de staffunctionaris is toegevoegd. Bijv. de communicatie tussen de arbeidsanalist (als assistent van de bedrijfsleider) met werkmeesters, bazen en voorlieden; de communicatie van de personeelschef (als assistent van de direktie) met afdelingschefs en personeelsleden op het uitvoerend niveau.

Het bijzondere karakter van deze communicatie is gelegen in de omstandigheid dat zij niet samenvalt met een gezagsrelatie (zoals bij de verticale communicatie), maar zich wel afspeelt tussen verschillende niveaus in de organisatie (in tegenstelling tot de horizontale communicatie)¹.

Een bijzondere moeilijkheid, die zich bij de informatieoverdracht tussen lijn en staf voordoet, is het verschil in taal (relatie tussen signalen en berichten), dat kan optreden. De specialisten spreken vaak een eigen taal, die door de minder deskundige lijnfunctionarissen niet altijd wordt begrepen. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan tussen een chef en de aan hem toegevoegde staffunctionaris en ook tussen de laatste en de lager geplaatste lijnfunctionarissen.

Literatuuraanwijzingen

- 1 Zie de literatuurlijst achter in dit nummer.
- 2 Allen, L. A., *The Management Profession*, New York/Toronto/Londen, 1954, blz. 272.
- 3 McLaughlin, T. J., L. P. Blum en D. M. Robinson, *Communication*, Columbia, Ohio, 1964, blz. 21.
- 4 Ackerman, A., W. Feurer en H. Ulrich, *Innerbetriebliche Information als Führungsaufgabe*, Bern, 1959, blz. 13.
- 5 Redfield, Ch. E., *Communicatie in het bedrijf* (ned. vertaling door J. G. Appelboom van: *Communication in management*), Amsterdam 1964, blz. 5.
- 6 Kramer, R., *Information und Kommunikation*, Berlin 1965, blz. 35.

- 7 idem, blz. 30.
- 8 Thierry, H., Enige facetten van het communicatievraagstuk, in: Kernproblemen der bedrijfseconomie, Amsterdam 1966, blz. 267.
- 9 Zie hiervoor ook: Wijngaarden, Ch. van, Communicatie, syllabus oriëntatiecursus organisatie (niet in de handel).
- 10 Voor een nadere uiteenzetting over de begrippen „Informationsvermittelnder Kommunikation” en „Transformierender Kommunikation”, zie het hierboven genoemde werk van Kramer.
- 11 Men kan de kontakten tussen een chef en de ondergeschikten van een andere chef als diagonale communicatie beschouwen; de daaraan verbonden problemen zijn grotendeels gelijk aan die van de communicatie tussen staffunktionarissen en lager in de hiërarchie geplaatste lijnfunktionarissen.